

O`ZBEKISTONDA IJTIMOY PSIXOLOGIK TADQIQOTLARNING O`RNI VA ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971795>

Abduraximova Shaxnoza Rahmonjonovna

Annotatsiya.

Ushbu maqolada shaxs o'rganishning psixologiya uchun xosligi, shaxsning shakllanish jarayoniga shaxslararo munosabatlardan tashqari jamiyatdagi mavjud siyosiy doiralar va mafkuraviy qarashlar ham katta ta'sir ko'rsatishi to'liqroq yoritib berilgan.

Kalit so'zlar.

Sotsial psixologiya, ijtimoiy-psixologik yondashish, yondashuv sotsializatsiyasi, shaxslararo munosabatlar.

Muloqot jarayonining ham, guruhiiy jarayonlarning ham egasi - subyekti hamda obyektii aslida, alohida shaxs, konkret odamdir. Shuning uchun ham Ijtimoiy psixologiya alohida shaxs muammosini ham o'rgandiki, uni o'sha turli ijtimoiy jarayonlarning ishtirokchisi va faol amalga oshiruvchisi degan nuqtai nazardan tekshiradi. Ma'lumki, shaxs muammosi umumiy psixologiyada ham, pedagogik psixologiyada ham, differensial, huquqiy psixologiya va psixologiyaning qator maxsus bo'limlarida ham o'rganiladi. Har bir bo'lim yoki tarmoq uni oz mavzu va vazifalari nuqtai nazaridan shaxsga taalluqli bolgan muammolarni yoritadi. Masalan, umumiy psixologiya shaxsni psixologik faoliyatning maxsuli, alohida psixik jarayonlarning egasi deb hisoblansa, sotsiologiya uni ijtimoiy munosabatlarning obyektii deb qaraydi.

Ijtimoiy psixologiyaning fan sifatida yurtimizda rivojlanish tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, u oxirgi un yilliklar mobaynida shakllanmoqda, holos. Lekin tarixdan, umuman psixologiyaning O'zbekiston xududida shakllanishini tahlil qilinsa, uning diniy-falsafiy okimlar va qarashlar tizimida o'ziga xos tarzda shakllanib kelganini kurish mumkin. Masalan, eramizning, II-III asrlarida rivoj topgan mexanizm (asoschisi Mani) yoki mazdakizm (asoschisi Mazdak) va boshqalar o'z diniy qarashlari tizimida ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy adolat va shaxsning o'ziga xosligi kabi goyalarni keng taShvikot qilganlar. Lekin tarix bizga shundan darak beradiki, Yaxlit, sistematik ijtimoiy psixologik qarashlar sistemasi umuman bo'lmagan. Ijtimoiy psixologik tadqiqotlarning utmishdagi va hozirgi kundagi holati M. Otajonovning qator ilmiy

maqola va risolalarida bayon etilgan. Uning oxirgi yillarda o'tkazilgan ilmiy tadqiqoti natijalariga ko'ra, Ijtimoiy psixologiya fan sifatida muhimlik shajarasida ikkinchi o'rinni egallaydi, ya'ni Respublikamiz xududida ilmiy ijod qilayotgan olimlardan 43 foizining fikricha, Ijtimoiy psixologiya va ana shu fanning muammolari eng istikbolli va yechilishi zarur, dolzarbdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda o'tkazilayotgan ijtimoiy psixologik tadqiqotlar asosan oilada va oilaviy munosabatlarga bagishlangan. Chunonchi, birinchi ijtimoiy psixologik tadqiqot ham 70-yillarning oxirida 80- yillarning boshida I.Ekubov tomonidan o'tkazilgan bo'lib, u oilaviy munosabatlarning barkarorligi va er-xotin ijtimoiy rolarning muvofiqligini ta'minlovchi sotsial-psixologik omillarni o'rganadi. Tadqiqot natijasida shu nar sa aniqlandiki, oila a'zolarining rollar borasidagi muvofiq o'zaro munosabatlari oilaviy hamjihatlikning muhim shartidir. Oilaviy majorolar esa, asosan hozirgi zamon O'zbek ayolining ijtimoiy mehnat bilan bandligi hamda oilaviy munosabatlarda esqilik sarkitlarining saklanib qolganligidadir. G.B. Shoumarov va ye. A. Morshinalarning (1986) tadqiqotlarida esa oilada bolalarning tarbiyasiga bevosita ta'sir kursatadigan ijtimoiy psixologik omillar o'rganildi, chunonchi, unda o'ziga xos milliy va an'anaviy o'zaro munosabat xususiyatlarining o'rni belgilanadi. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi xususida o'tkazilgan muhim tadqiqotlardan biri N. Soginovning O'zbek oilasiga xos bo'lgan nikox va oila munosabatlari - nikoxdan konikish, nikox motivlari, oila kurishning O'zbeklarga xos bo'lgan yesh xususiyatlari, yesh O'zbek oilalaridagi psixologik mojarolar va ajralishlarning sabablarini sistematik tarzda o'rgangan ilmiy ishidir. Bu tadqiqotda ilgari xech o'rganilmagan ilmiy ma'lumotlar to'plandiki, ularga ko'ra, O'zbek oilasining kurilishiga sabab bo'ladigan asosiy motiv - bu "Farzandli bo'lish", (birinchi o'rinda), ikkinchi o'rinda "Jamoatchilikning gap so'ziga qolmaslik", uchinchi o'rinda "Ota-ona va kavmi-karindoshlarning istaklarini bajo etish" va xoka'zolar aniqlandi. N. Soginovning tuplagan ma'lumotlari yesh oilalar, mojaroli oilalar va yeshlar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lganlar uchun muhim ilmiy Yo'l-yurikdir. Bundan tashkari, oxirgi yillarda katta guruhlar psixologiyasiga oid qator tadqiqotlar o'tkazildi va o'tkazilmoqda. Masalan, shu kitob muallifining O'zbek xotin kizlari ijtimoiy tasavvurlarning o'zgarishi mexanizmini o'rganishga bagishlangan tadqiqoti (1987), E. Usmonovning O'zbek ayollarining suisidal (ya'ni o'z o'ziga ut kuyish) xulq-atvorining ijtimoiy-psixologik sabablarini o'rganishga bagishlangan tadqiqoti (1993), Fargona Davlat universiteti psixologiya kafedrasida amalga oshirilayotgan qator ilmiy tadqiqot ishlari, ye. Nu'monovanning "O'zbek oilalaridagi reproduktiv ustanovkalarining xususiyatlari" ga bagishlangan, M. Zokirovning erkak va

ayollardagi rollar haqidagi tasavvurlarning o'ziga xosligini o'rganishga bagishlangan ilmiy tadqiqoti, M.Toshpulatovning O'zbek yeshlaridagi ijtimoiy xulq-atvorning bozor iqtisodieti sharoitidagi o'ziga xos kirralarini o'rganishga qaratilgan ishlari va boshqalar shular jumlasidandir. Bu tadqiqotlar natijasida yaqin kelajakda yangi etnopsixologik konsepsiya shakllanadi va bu Respublikamizdagi ilmiy ishlarning rivojiga o'z hissasini kushadi. Lekin O'zbekistonda ijtimoiy psixologlar oldida juda muhim tadqiqot mavzulari mavjudki, ularda hozirgi mustaqillik sharoitida shaxs va turli ijtimoiy guruhlar psixologiyasida ro'y berayotgan o'zgarishlar, turli yesh, demografik, etnik, professional guruhlariga mansub bo'lgan kishilarning ijtimoiy tasavvurlari, ular asosida ijtimoiy xulq-atvorni ilmiy boshqarish asoslari ishlab chiqilmog'i lozim. Ya'ni, ishlab chiqarish Ijtimoiy psixologiyasi, boshqarish psixologiyasi, guruhlar psixologiyasi hamda ommaviy psixik jarayonlarning ta'siri masalalari O'zbek psixologlaridan o'z yechimini kutmoqdaki, ularda ilgor fan yutuklaridan foydalanilgan holda xududning milliy o'ziga xos kirralari ishlab chiqilishi kerak.

Shaxsning ozi, oz xulq atvori xususiyatlari, jamiyatdagi mavqeni tasavvur qilishidan xosil bo'lgan obraz - "men" obrazi deb atalib, uning qanchalik adekvatligi va reallikka yaqinligi shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeni belgilaydi va uning barkamolligi mezonlaridan hisoblanadi. "Men" - obrazning ijtimoiy psixologik ahamiyati shundaki, u shaxs tarbiyasning va tarbiyalanganligning muhim omillaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, tarbiya - shaxsning ozi va oz sifatleri to'g'risidagi tasavvurlarining shakllanishi jarayonidir, deb ta'rif berish mumkin. Demak, har bir inson ozini, ozligini qanchalik aniq va tog'ri bilsa, tasavvur qilolsa, uning jamiyat normalariga zid harakat qilish ehtimoli ham shunchalik kam bo'ladi, ya'ni u tarbiyalangan boladi. Oz ozini anglash, ozidagi mavjud sifatlarni baholash jarayoni kopincha konkret shaxs tomonidan og'ir kechadi, ya'ni, inson tabiati shundayki, u ozidagi o'sha jamiyat normalariga to'g'ri kelmaydigan, nomaqul sifatlarni anglamaslikka, ularni yashirishga harakat qiladi, hattoki, bunday tasavvur va bilimlar ongsizlik sohasiga siqib chiqarildi (bu fikr avstryalik olim Z.Freyd nazariyasiga ham mos keladi). Bu ataylab qilinadigan ish bo'lmay, u har bir shaxsdagi oz shaxsiyatini oziga xos himoya qilish mexanizmidir. Bunday himoya mexanizmi shaxsni kopincha turli xil yomon asoratlaridan, salbiy, ozi uchun yoqimsiz hissiy kechinmalardan asraydi. Lekin shuni alohida ta'kidlash lozimki, "Men" obrazning ijobiy yoki salbiyligida yana o'sha shaxsning orab turgan tashqi muhit, ozgalar va ularning munosabati kata ro'l o'ynaydi.

Bugungi kunda ijtimoiy jihatdan himoyasiz qarovsiz va mexrga muhtoj shaxslar ijtimoiy hayotimizda yo'q deya olmaymiz, aynan shunday shaxslarga

e'tibor berishimiz darkordir ularning psixologiyasi va oilaviy sharoitini o'rganish kerakligi, ularning ruhiyatida ong ostida jamiyatga nisbatan, shaxslararo munosabatlar qo'zg'ovchi oz hayotidan va uning jamiyatdagi egallab turgan mavqeyidan ijtimoiy jihatdan himoyasizligi ong ostidagi ichki salbiy holat uning psixologiyasni o'zgarishiga sababchi boladi. Bu yerda biz psixoanaliz Z.Freyd bo'yicha inson ruhiyatini ayzberk muz qoyasiga o'xshatadi, bunda bizga korinib turgan muz qoya bizning ongimiz, suvning tagida esa muz togning judda katta qismi bu qismi esa ongsizlikdir (ong ostimiz) Z.Freyd oz kuzatuvlariga asoslanib, inson ruhiyatni yangi bir modelini yaratdi. Unga asosan bir-biriga uzviy bog'liq bo'lgan 3 ta psixologik tuzilma mavjud bo'lib, bular (Id) U, (Ego)Men, (Super ego) Super men, buyerda "Id" U ongda aks etmaydi, u ong ostida joylashgan, tug'rrirog'i, ong ostiga tiqishtirilgan "id" qoniqish prinsiplariga asoslanib faoliyat ko'rsatadi, bu yerda jinsiy qoniqish alohida orin tutadi. Z.Freyd qondirilmagan his tuyg'u yoki mayilning ruhiy quvvati ong ostida toplanib boradi va oz ifodasini topishga urinadi, deb fikr yuritadi. "Ego" bu Men, degani Z.Freyd tabiri bilan aytilganda bu ong demakdir ongli faoliyatimiz ongli fikr yuritishimiz barchasiga "Men" javobgar boladi. Psixoanalitiklar odamni, aniqrog'i uning ruhiyatni, tirik hujayraga o'xshatishadi. Bunda hujayraning tashqi pardasi "Men" bo'lsa, uning ichki tarkibi "Id" dir. Hujayraning ichida moddalar almashinuvi natijasida katta energiya toplanadi va kuchli energiyaga ega bo'lgan "Id" tashqariga yorib chiqqisi keladi. Bunga esa hujayraning tashqi pardasi, ya'ni "Men" yo4 qo'ymaydi. Ya'ni "Men" bu ongli jarayon bizning ongimiz, "Super men" esa "Men" dan oldin turadi demak bu, odamning orab turgan muhit, jamiyatda belgilangan qonunlari, axloq prinsiplari va din talablari, odamning xulq atvorni tepadan nazorat qilib turadi. Z.Freydning manashu uchta tuzilmasiga asoslanib shaxsning ijtimoiy hayotda himoyasizligi uning ruhiyatida xulq atvorda keskin o'zgarish bo'lishini taqqoslashimiz mumkin. Bunda shaxs jamiyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj, lekin unga jamiyatda belgilangan qonunlar va yuqori pog'onadagi mansabdorlar shaxslar unga ijtimoiy ahvoliga nisbatan befarq qaralyabdi. Bunday holatda shaxsda qoniqmaslik hissi "Id" ong ostimizda yashirin agressiya vujudga keladi uning ruhiyatida , bunday holatda shaxsning ong ostidagi qoniqmaslik xissi tashqariga turli xil ko'rinish va holat bilan otilib chiqqisi keladi, lekin bunday holatda bizning ongimiz ongli fikr yuritishimizga to'sqinlik qiladi, jamiyatda belgilangan qonun qoidalar barchasi uning tashqariga chiqishga to'sqinlik qiladi, yuqorida esa "Men" ga nisbatan "Super men" ham bosim o'tkazadi bunda odamning o'rab turgan muhit, jamiyatda belgilangan qonunlari, axloq prinsiplari va din talablari, odamning xulq atvorni tepadan nazorat qilib turadi . Bunday holatda shaxsda bu uchta tuzilmadan "Men"

ga qiyin bo'ladi, chunki u bir tom ondan "Id" ni qoniqtirishi, ikkinchi tomondan "Super men" talablariga amal qilish kerak. Shaxsdagi bunday holatda uchta psixoanalitik tuzilmada tajovuzkorlik "Id" da ustunlik qiladi. "Id" doimo "Men" va "Super men" bilan murosasiz jang olib boradi, chunki ular "Id" ni doimo nazorat qilishga intiladi. "Id" kuch quvvatga ega bo'lsada "Men" uni ong ostidan suzib chiqishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham "Id" da tajovuzkorlik yuqori bo'ladi.

Shaxsdagi jamiyatda himoyasizligi uning xulq atvorda shu yuqordagi psixologik jarayonlar sodir bo'ladi va bizning ong ostimizdagi qoniqmaslik hissi yuqoriga chiqsa unda shaxsda xarakterida nojoyi xulq atvor shakllanishi mumkin. Ayrimlarida esa bunday holatlarda og'ir suitsid holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. "Men" nazoratini to'la qo'lga olgunga qadar instinktlar go'yoki odamning hayot tarzini, ya'ni xulq atvorni belgilab bergan. "Men" ni rivojlanishi odamni hayot tarzini o'zgartirib yuboradi va uning xulq atvorni nazorat ostiga oladi. Shunga qaramasdan, psixoanalitiklar "Id"ga odamning hayot tarzini belgilab beruvchi asosiy manba sifatida qarashadi. "Id" o'zgarimas, "Men" esa rivojlanib o'zgarib boradi.

Zamonaviy dunyoda oila yangi shakllarga ega va bilan taqqoslaganda sezilarli darajada o'zgartirilgan oldingi avlodlar davomida qabul qilingan oilaviy munosabatlarning an'anaviy shakllari.

Ijtimoiy psixologiya "ijtimoiy jihatdan aniqlangan shaxs" ning xatti-harakati va faoliyatini ko'rib chiqadi. beton real ijtimoiy guruhlar, individual hissa guruh faoliyatida har bir shaxs, sabablari, umumiy faoliyatga ushbu hissaning qiymati bog'liq. Aniqrog'i, bunday sabablarning ikkita turkumi o'rganiladi: shaxs harakat qiladigan guruhlarning tabiati va rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lganlar va shaxsning o'zida, masalan, uning sotsializatsiyasi sharoitida.

Xulosa qilib aytganda, shaxsga sotsial-psixologik yendoshish uni ma'lum guruhlarning a'zosi, konkret sharoitda o'ziga o'xshash shaxslar bilan muloqotga kirishuvchi konkret odam deb tushunishdir. Shaxs sotsializatsiyasi to'g'risida gap ketarkan, uning fanda ko'pincha "Shaxs taraqqiyoti" yoki "Tarbiyasi" tushunchalari bilan sinonimdek ishlatilishiga alohida e'tibor berish kerak. Lekin sotsializatsiya sof ijtimoiy-psixologik tushuncha bo'lib, aytib o'tilgan tushunchalardan farq qiladi. Sotsializatsiya - bu individning ijtimoiy muhitga qo'shilishi, ijtimoiy ta'sirlarni o'ziga singdirishi va aktiv ravishda muloqot sistemasiga kirib borish jarayonidir. Bu jarayon ikki tomonlama bolib, bir tomondan, shaxs aktiv ravishda ijtimoiy ta'sirlarni qabul qiladi, ikkinchi tomondan esa, ularni hayotda o'z xulq-atvorlari, munosabatlarida namoyon boladi. Bu jarayon normal individda tabiiy tarzda ro'y beradi, chunki

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Н.А.Еайибова- Психология укув-илмий Маркази, "Ривожлангириш психологияси" лабораторияси бош илмий ходими. "Ijtimoiy psixologiya "Moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua Toshkent - 2018
2. Nodira G'ayratovna Kamilova" Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Darslik Toshkent -2020
3. M.Otajonov "Psixoanaliz asoslari" O'quv qo'lanma Toshkent "O'zbekiston" 2004
4. Zarifboy Ubodullaev "Asab va ruhiyat" Ilmiy- ommabob risola Sharq Nashiryot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati Toshkent-2015
5. F.I.Xaydarov, N.I.Xalolova "Umumiy psixologiya" darslik Toshkent 2016
6. Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent - 2017
7. www.ziyo.uz
8. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/689>